

II

ДИАЛОГ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

УДК 94 (470+571)(560)

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РОССИЙСКО-ТУРЕЦКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В БАССЕЙНЕ ЧЕРНОГО МОРЯ

ВАРТАНЬЯН Э.Г.

Кубанский государственный университет

Статья посвящена российско-турецкому партнерству в Черноморском регионе, в частности, рамках Организации черноморского экономического сотрудничества. Проанализированы важнейшие направления экономического взаимодействия в регионе, реализация крупных совместных проектов, в частности, «Голубого потока», связанного с увеличением объемов поставок природного газа из России в Турцию, поиск взаимоприемлемых решений в сфере энергетической политики, проект «Турецкого потока», предложения по строительству российско-турецким консорциумом первой АЭС на территории Турции. Сделан вывод, что современный внешнеполитический курс Турции в Черноморско-Каспийском регионе предполагает сохранение роли посредника в реализации западных инициатив с учетом его интересов и подчеркивается, что взаимовыгодное экономическое сотрудничество – основной фундамент всех видов партнерства.

Ключевые слова: Черноморский регион, ОЧЭС, «Голубой поток», «Турецкий поток», взаимовыгодное сотрудничество.

Черноморско-каспийский регион имеет на современной геополитической карте мира исключительное значение, т.к. через него проходят стратегические транспортные коридоры, здесь сосредоточены финансово-экономические, военно-стратегические интересы главных мировых и региональных сил. В последние годы внимание международного сообщества приковано к этому региону из-за его чрезвычайной важности в энергетическом обеспечении Европы. Имеются ввиду значительные запасы нефти и газа в Каспийском регионе, а также Черное море и причерноморские страны как соединительные звенья транзита каспийских энергоносителей на европейский и мировые рынки в обход российской территории.

Наличие природных запасов содействует, с одной стороны, экономическому развитию упомянутых регионов: они начинают получать иностранные инвестиции для реализации энергетических и энерготранспортных проектов, с другой, дестабилизируется обстановка в районах Черного и Каспийского морей, провоцируется возникновение источников напряженности и зон конфликтов, где сталкиваются геополитические интересы разных стран, между ними усиливается экономическая конкуренция.

В регионе Черного моря пересекаются интересы России, ЕС и Турции. Турция занимает особое место в геополитическом пространстве Черноморско-Каспийского региона, т.к. она является частью как Европы, так и Азии. Черноморско-Каспийское геополитическое измерение имеет для Турецкой Республики не меньшее значение, чем европейское, и является перспективным направлением внешней политики страны. После распада СССР Турция, как и Россия, Иран, старались заполнить здесь геополитический вакуум. С большинством постсоветских государств Турция имеет этническую, культурную и региональную общность. Особый интерес Турция проявляет к энергоносителям региона и их транспортировке на мировые рынки.

Важным направлением политического курса Турции в странах Черноморского бассейна является обеспечение своих экономических интересов, которые имеют целью установление торгово-экономических связей на выгодной Турции основе и влияния путем инвестирования средств в наиболее выгодные для Турции проекты и производство (строительство, добыча нефти и газа, их переработка). Знаменательно в контексте развития региональных связей создание Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), у истоков которой стояли Россия и Турция [3, с. 42].

Начиная с 1989 г. Турция стала выступать за создание системы экономического сотрудничества государств Черноморского бассейна. Мысль о создании организации с целью расширения экономического сотрудничества в регионе была озвучена в 1991 г. во время визита в Москву президента Турции Тургута Озала. Она была отражена в подписанном между СССР и Турцией Договоре о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 12 марта 1991 г. В рамках этой договоренности 25 июня 1992 г. была создана Организация черноморского экономического сотрудничества.

Организация черноморского экономического сотрудничества – межправительственная организация, объединяющая 12 государств Причерноморья и Южных Балкан, созданная для развития сотрудничества, мира, стабильности и процветания в бассейне Черного моря. 25 июня 1992 г. одиннадцать стран подписали Договор о черноморском экономическом сотрудничестве, а организация появилась 1 мая 1999 г., когда в Стамбуле стороны подписали «Босфорское заявление» (в апреле 2004 г. в ОЧЭС была принята Сербия). Секретариат (BSEC PERMIS) был создан в марте 1994 г. и расположен в Стамбуле.

В феврале 1993 г. во время встречи парламентских делегаций стран Черноморского бассейна (Албания, Азербайджан, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдова, Румыния, Россия, Турция, Украина) создана Парламентская ассамблея черноморского экономического сотрудничества [22; 14, с. 5]. В июне 1998 г. на состоявшемся в Ялте саммите Организации, лидеры одиннадцати государств подписали основополагающий документ – ее Устав, который позволил ОЧЭС стать региональной экономической организацией и приобрести международный статус.

В дальнейшем, главным образом, по инициативе Турции, в Стамбуле и Анкаре был проведен ряд встреч, конференций, симпозиумов, посвященных проблемам сотрудничества в рамках ОЧЭС. Тот факт, что ОЧЭС была создана в советский период истории, свидетельствует о некоем советском наследии в российско-турецких отношениях, на которое совершенно заслуженно обращает внимание турецкий исследователь Эрель Телляль, подчеркивая, что советский опыт много дал Турции, в частности, предоставил приемлемую международную обстановку для ее существования [20, с. 139]. Важную роль в осуществлении сотрудничества в рамках ОЧЭС имела специальная программа по развитию пограничных территорий и рациональному использованию природных ресурсов бассейна Черного моря. Таким образом, необходимость налаживания сотрудничества и многостороннего диалога была очевидна для черноморского региона.

Темпы роста объема российско-турецких связей во второй половине 1990-х гг. диктовали необходимость расширения договорно-правовой базы сотрудничества двух стран. Решению этой задачи во многом содействовал состоявшийся 15–16 декабря 1997 г. официальный визит в Анкару правительственной делегации Российской Федерации во главе премьер-министром В.С. Черномырдиным. Это был первый в истории постсоветской России визит в Турцию главы российского правительства. В ходе переговоров стороны подписали 10 документов, которые выводили отношения между Россией и Турцией на качест-

венно новый уровень. Среди них – долгосрочная (на 10 лет) Программа развития торгово-экономического, промышленного и научно-технического сотрудничества, Соглашение о стимулировании и защите взаимных капиталовложений и др. В Долгосрочной программе была указана договоренность об увеличении объемов природного газа, поставляемого из России в Турцию по существующим и вновь создаваемым газопроводам до 14, затем до 30 миллиардов кубических метров в год [10, с. 14]. Значение Турции для внешнеэкономической политики Российской Федерации определяется энергетикой. Она является потребителем российских энергетических ресурсов.

В этом контексте нельзя не упомянуть реализацию крупного совместного проекта «Голубой поток», связанного с увеличением объемов поставок природного газа из России в Турцию. Впервые о проекте заговорили в начале 1997 г., а в марте того же года был подписан Протокол о намерениях, в котором стороны официально заявили о поддержке реализации выработанного ранее плана строительства уникального газопровода Россия – Черное море – Турция, который к концу века был построен. Общая длина газопровода 1200 километров. Уникальность сооружения заключается в том, что 385 километров трубопровода впервые в мировой практике проложены на глубине 2100 метров. Газопровод проходит через приморский российский поселок Джубга (Краснодарский край), по дну Черного моря до турецкого города Самсун и далее до Анкары. Реализация этого проекта позволила Турции решить острую проблему, связанную с удовлетворением своих постоянно растущих потребностей в энергоносителях, в первую очередь, в природном газе и электроэнергии [2, с. 516]. «Голубой поток» начал функционировать в 2005 г., обеспечил экономику Турции сырьем и дал возможность реэкспорта газа в третьи страны. Начался новый этап региональной конкуренции, в котором Турция занимает одну из самых выгодных позиций – за статус ее территории в качестве транзитной конкурируют Россия, США и ЕС. Политическая и экономическая обусловленность «Голубого потока» достаточно очевидна для российской и турецкой сторон.

Уже в начале XXI в. встал вопрос о строительстве третьей нитки газопровода «Голубой поток» – «Голубой поток-2» для доставки природного газа в страны Южной Европы и Ближнего Востока, в первую очередь в Израиль (к этому моменту были две нитки). Однако приступить по горячим следам к реализации проекта «Голубой поток-2» в силу ряда причин (основная – давление на Турцию США) тогда не удалось. Выдвинутые турецкой стороной в ходе переговоров условия соглашения о сотрудничестве были для России неприемлемыми: Турция настаивала на предоставлении права самостоятельно устанавливать цену на поступающий российский газ при продаже его третьим странам. В это время Турция целиком переключилась на участие в продвижении инициированного Западом проекта Nabucco, который предусматривает транспортировку в Европу природного газа из постсоветских прикаспийских государств (Туркмения, Азербайджан), а также из стран Ближнего Востока – Египта, Ирака и (в перспективе) Ирана в обход России. Россия была вынуждена заняться подготовкой альтернативного проекта газопровода «Южный поток» с использованием как собственных, так и каспийских ресурсов газа для поставок на потенциальные рынки стран Южной и Центральной Европы. Более двух лет проект «Голубой поток-2», казалось бы, был забыт. Российско-турецкое газовое сотрудничество ограничивалось поставками природного газа по двум действующим газопроводам – Западному и «Голубому потоку» при хронически неполной загрузке последнего. В первом квартале 2009 г. проект «Голубой поток-2» был реанимирован. Значительный вклад в реализацию данного проекта внес Израиль ввиду отсутствия в стране значительных запасов нефтегазовых ресурсов. Лишь в последние годы получены обнадеживающие результаты разведочного бурения на нефть и газ на шельфе Средиземного моря [13]. Если в конечном итоге проект «Голубой поток-2» будет выполнен, это станет крупным международным событием, как с точки зрения развития регионального сотрудничества, так и сотрудничества между Россией и Турцией, для которых он явится первым совместным проектом, осуществленным для третьих стран.

С начала 2007 г. двусторонние российско-турецкие отношения характеризуются очередным этапом сближения в Черноморском регионе на основе, прежде всего, энергетиче-

ского сотрудничества. Эта сфера кооперации двух государств является, по сути, «*уникальным примером регионального развития двусторонних отношений*» [9].

Курс на углубление двусторонних отношений был подтвержден и в ходе встречи российского президента В.В. Путина и турецкого премьер-министра Р.Т. Эрдогана летом 2007 г. в Стамбуле в рамках юбилейного саммита ОЧЭС.

Основным вопросом, обсуждавшимся в ходе состоявшегося 12 января 2010 г. официального визита в Москву премьер-министра Турции Р.Т. Эрдогана, стало сотрудничество между двумя странами в сфере энергетики. Контекст переговоров подтвердил перспективы превращения Турции в крупный нефте- и газотранзитный узел, а также сохранение за ней статуса одного из самых значительных потребителей российского газа. Визит премьер-министра Турции стал продолжением длительного процесса поиска взаимоприемлемых решений в сфере энергетической политики, начатого еще 6 августа 2009 г. в ходе официального визита в Анкару премьер-министра России В.В. Путина. Тогда сторонам не удалось снять всех имеющихся разногласий, в частности, по вопросу поддержки Турцией «*проекта строительства газопровода «Южный поток»*». Анкара, формально заявляя о взаимодополнении двух стратегически важных газопроводов – Nabucco и «Южный поток», тем не менее, исходя из чисто прагматичных соображений, больше заинтересована в том проекте, который будет осуществлять транзит газа через ее территорию – в газопроводе Nabucco, лоббируемого Европейским Союзом. Вместе с тем, ситуация вокруг газовых запасов Каспия в течение 2008 г. претерпела ряд существенных изменений, которые имели разнонаправленное воздействие на перспективы осуществления этих проектов и, соответственно, на отношение к ним Турции. После того, как Туркменистан объявил о том, что запасы природного газа на месторождениях «Гунорта Елотен», «Осман» и «Яшлар» составляют около 14 трлн. кубометров газа, и с вводом его в эксплуатацию в 2012 г. ежегодный объем добычи газа будет доведен до 100 млрд. кубометров, стало очевидным, что попытка России перекупить весь объем экспортного газа, добываемый государствами Центральной Азии и, по возможности, Азербайджаном, по мировым ценам, обречена на неудачу» [17]. А мировой финансовый кризис, обвалив спрос и цены на газ, сделал убыточным для «Газпрома» его закупки и в рамках действовавшего российско-туркменского контракта.

«В этой ситуации взрыв на газопроводе Средняя Азия – Центр (САЦ-4) в ночь с 8 на 9 апреля 2009 г., о причинах которого стороны так и не смогли прийти к взаимоприемлемому заключению, привел к фактической приостановке экспорта Туркменией своего газа. На этом фоне 8 мая 2009 г. Европейский Союз подписал совместную декларацию по проекту строительства газопровода Nabucco с Азербайджаном, Грузией, Турцией и Египтом. Однако неоднозначными оказались усилия Анкары по заключению в октябре 2009 г. рамочного соглашения с Ираном по разработке газового месторождения Южный Парс, по которому Турция получила бы право на закупку и реэкспорт 17,5 млрд. кубометров газа в год (подразумевалось, в частности, что по перспективному газопроводу Nabucco), поскольку очередное обострение напряженности вокруг ядерной программы Тегерана свело на нет все надежды на изменение отношения Вашингтона к экономическому сотрудничеству с Ираном других стран» [17]. Так, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Гордон, комментируя на брифинге для иностранных журналистов в Вашингтоне это соглашение, напомнил, что в США действует «*законодательство, требующее введения санкций, когда другие страны делают существенные капиталовложения в энергетический сектор Ирана, и в этом отношении ничего не изменилось*» [18]. А в начале декабря 2009 г. в ходе визита в Болгарию специальный посланник США по вопросам энергетики в Евразии Ричард Морнингстар, выразив поддержку проекту Nabucco, вместе с тем исключил Иран из списка потенциальных стран-участников [8]. В итоге, в связи с появлением новых и нерешенностью старых проблем с Nabucco и получением целого пакета заманчивых предложений и коммерческих уступок со стороны России, Турция активизировала свою внешнеполитическую деятельность по газовым и газотранзитным вопросам в российском направлении. «В пакете предложений в основном три позиции:

– строительство газопровода в Турцию «Голубой поток-2» для покрытия ожидаемого роста потребности в природном газе к 2020 г. до объема около 66 млрд. кубометров в год (в 2009 г. – 36 млрд.) и доставки газа до Израиля и, возможно, до Кипра;

– согласие на участие в строительстве и эксплуатации нефтепровода Самсун-Джейхан, призванного разгрузить проливы Босфор и Дарданеллы на Черном море, а также транспортировке, переработке и совместном сбыте нефтепродуктов;

– новые, более выгодные предложения по строительству российско-турецким консорциумом первой АЭС на территории Турции» [17].

В феврале 2009 г. президент Турции Абдулла Гюль по приглашению Президента РФ Д.А. Медведева посетил Россию с государственным визитом. Московский саммит стал важным событием не только с точки зрения дальнейшего развития партнерских отношений между двумя евразийскими государствами, но и в плане обеспечения стабильности и безопасности в регионе и в мире в целом. Была подписана Совместная декларация о продвижении к новому этапу отношений между Россией и Турцией и дальнейшем углублении дружбы и многопланового партнерства. Визит этот был охарактеризован как начало качественно нового этапа в российско-турецких отношениях, поступательно продвигающихся от многопланового к стратегическому партнерству.

Курс на развитие двустороннего сотрудничества был подтвержден в мае 2010 г., во время визита Президента РФ Д.А. Медведева в Турцию. В частности, было подписано более 20 пакетов договоров в разных сферах сотрудничества. Энергетическое сотрудничество между двумя государствами вышло на новый уровень. Стороны договорились о строительстве четырех блоков атомной электростанции, подписали соглашение по совместной реализации проекта нефтепровода Самсун – Джейхан, по которому российское топливо будет поставляться в обход турецких проливов на юг страны, таким образом, это поможет разгрузить водные магистрали и снизить риск экологического загрязнения и возможных проблем с транзитом. Было принято решение об отмене визового режима между двумя странами. А во время своего визита в Турцию в июне 2010 г. Председатель Правительства России В.В. Путин предложил пересчитать экономику проекта «Голубой поток-2» с учетом незаинтересованности в нем Израиля, поскольку Израиль нашел у себя на шельфе газ [16].

Кроме того, Россия планирует наладить с Турцией сотрудничество в области мирного атома. Уже только три обозначенных сегмента способны обеспечивать заметный уровень поступлений в российский бюджет. Кроме того, нужно держать в уме перспективную транзитную привлекательность Турции. По ее территории можно проложить ряд трубопроводов, способных нивелировать попытки США и некоторых стран ЕС добиться снижения зависимости Европы от энергетических поставок из России.

Турецкая Республика – один из ключевых транзитных участников газотранспортного проекта «Южный поток». В этом контексте визит В.В. Путина в Турцию в конце 2012 г. имел не только политическое, но и символическое значение. 7 декабря 2012 г. в Анапе в торжественной обстановке был дан старт строительству «Южного потока», прокладку которого через свои территориальные воды в конце 2011 г. одобрила Турция. Этим «предупредительным» визитом российский президент послал Анкаре сигнал, что в вопросах энергетики Турция продолжает играть важную роль для России, и Москва не намерена идти на обострение конфликта с морским соседом [7]. Однако 1 декабря 2014 г. В.В. Путин заявил на пресс-конференции в Анкаре, что Россия отказывается от строительства «Южного потока» из-за неконструктивной позиции Евросоюза по газопроводу, а энергопотоки будут перенацелены на другие регионы и проекты по сжиженному газу. 7 апреля в Будапеште главы МИД Греции, Сербии, Македонии, Венгрии и Турции подписали декларацию об энергетическом сотрудничестве в создании «экономически оправданного пути диверсификации маршрутов и источников» для транспортировки природного газа из Турции в страны Европы, таким образом, подтвердив желание участвовать в проекте на базе маршрута, обнаруженного В.В. Путиным [11, с. 1].

«На Западе признан факт довольно активного использования Россией экспорта энергоресурсов как фактора геополитического давления. Очевидно, что Россия, «осознав собственные рыночные возможности по восстановлению своей зоны влияния в ближнем зарубежье, начала активно их использовать, в том числе вытесняя Турцию и США из бывших республик СССР. Но самым главным фактором, который позволяет России пока выигрывать конкуренцию за Турцию является ее готовность интегрировать Анкару в

свои энергетические проекты раньше, чем это успевают сделать западные кампании и идущие следом государственные интересы. Турция является последовательным региональным сторонником России в вопросах военно-морского сотрудничества в Черноморском регионе – оба государства выступают против системного присутствия американских кораблей в Черном море и расширения операции НАТО «Активные усилия» на акваторию Черного моря. Кроме того, Турция и Россия создали альтернативный проект «Черноморская гармония», который фактически означает разделение сфер влияния в регионе между Турцией и Россией. Этот императив турецкой военной политики имеет давние традиции и связан с нежеланием видеть в Черноморском бассейне корабли нечерноморских стран, считая его сферой первостепенных национальных интересов» [19].

«На межгосударственном форуме ОЧЭС по вопросам энергетики в Стамбуле в начале декабря 2015 г. все страны-участницы одобрили российские предложения по дальнейшему развитию сотрудничества в формировании общерегионального энергетического пространства. Незадолго до этого на конференции ОЧЭС в Бухаресте по транспортным вопросам (октябрь 2015 г.) теми же странами были поддержаны предложения РФ по расширению морского и паромно-морского сообщения в означенном регионе. Отметим в этой связи, что, во-первых, доля России в обеспечении совокупного спроса других стран ОЧЭС (кроме Албании, Грузии и Азербайджана) на природный газ, нефть и уголь превышает 60%, в том числе по природному газу этот показатель не ниже 85%. Во-вторых, именно через Россию, в том числе через ее черноморско-азовские (и каспийские) порты ежегодно проходит до 30–35% общего объема грузопотоков тех же государств. Уже эти факторы вынуждают прозападные страны региона сохранять и развивать транспортно-экономические связи и, стало быть, политический диалог с Россией, и соответственно, реализовывать совместные с РФ проекты, имеющие общерегиональную значимость в транспортной инфраструктуре, энергетике, ряде других отраслей» [12].

События 29 ноября 2015 г. со сбитым турецкими ВВС российским самолетом, осуществлявшим антитеррористическую операцию в Сирии, резко негативно отразились на двусторонних отношениях. В связи с этим Президент России В.В. Путин в декабре 2015 г. подписал указ «О мерах по обеспечению безопасности Российской Федерации и защите ее граждан от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики» [5, с. 15]. Двусторонние отношения оказались в замороженном состоянии.

Заместитель главы МИД России Василий Небензя заявил в июне 2016 г., что Россия ожидает участия глав внешнеполитических ведомств Турции и Украины в совещании министров иностранных дел стран Организации черноморского экономического сотрудничества в Сочи и готова провести двусторонние переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, если он положительно ответит на приглашение участвовать в совещании [1].

Только 27 июня 2016 г. президентом Турции Р.Т. Эрдоганом были предприняты шаги по налаживанию отношений двух стран: он обратился в официальном письме к Президенту В.В. Путину с выражением заинтересованности в урегулировании ситуации, связанной с гибелью российского военного самолета. В послании, в частности, отмечалось, что Россия является для Турции другом и стратегическим партнером, с которым турецкие власти не хотели бы портить отношения. «У нас, – подчеркнул Р.Т. Эрдоган, – никогда не было желания и заведомого намерения сбить самолет, принадлежащий Российской Федерации» [6]. Р.Т. Эрдоган выразил свое глубокое сожаление по поводу произошедшего и подчеркнул готовность делать все возможное для восстановления традиционно дружественных отношений между Турцией и Россией.

Отношения между Россией и Турцией стали восстанавливаться. Возобновление экономического сотрудничества России и Турции будет благоприятно для всего черноморского региона. Об этом заявил в июне 2016 г. глава делегации Турции в Парламентской ассамблее черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) Рамазан Джан, выступая на заседании ассамблеи ПАЧЭС [12]. Глава турецкого внешнеполитического ведомства, пожалуй, впервые столь определенно поставил отношения России и Турции в региональный интеграционный контекст, в частности, по линии Организации черномор-

ского экономического сотрудничества. В 2017 г. будет отмечаться 25-летие ОЧЭС, Турция строит планы на будущее, прорабатывает перспективные проекты.

От регионального контекста развития российско-турецких отношений, конечно же, будет в значительной степени зависеть их дальнейшая нормализация. Турция является последовательным региональным сторонником Российской Федерации в вопросах военноморского сотрудничества в Черноморском регионе. Это имеет давние традиции и связано с нежеланием видеть присутствие в Черноморском бассейне кораблей нечерноморских стран, т.к. этот регион и Россия, и Турция считают сферой своих первостепенных национальных интересов.

9 августа 2016 г. состоялся визит президента Турции Р.Т. Эрдогана в Россию. Поездка в Петербург оказалась первым зарубежным визитом турецкого лидера после неудачной попытки государственного переворота в этой стране в ночь с 15 на 16 июля 2016 г. Стороны говорили о необходимости скорейшего возвращения на прежний уровень двусторонних торгово-экономических отношений. Р.Т. Эрдоган особо подчеркнул значимость достигнутого некогда соглашения о доведении объема российско-турецких торгово-экономических связей до впечатляющей цифры в 100 миллиардов долларов в год. В.В. Путин пообещал Р.Т. Эрдогану постепенно отменить все введенные против Турции экономические санкции, и в том числе отметил, что российская сторона надеется на реализацию с участием Турции двух важных проектов – газопровода «Турецкий поток» и АЭС «Аккую» [4]. «Турецкий поток» – международный проект газопровода, который планируется проложить по дну Черного моря из Анапского района в Турцию, а оттуда одна нитка пойдет в европейские страны через Грецию, а вторая нитка – на турецкий рынок. Для строительства газопровода на территории России предполагалось использование ранее построенной инфраструктуры для закрытого «Южного потока». В отличие от «Южного потока», газопровод «Турецкий поток» требует меньше инвестиций и не нуждается в согласовании с Еврокомиссией. Мощность «Турецкого потока» должна была составить до 32 млрд. м³ газа в год. Предполагается, что газопровод позволит диверсифицировать поставки российского природного газа в Европу и снизить зависимость поставщиков и покупателей от стран-транзитеров, в частности, от Украины. В начале октября 2016 г. В.В. Путин участвовал во Всемирном энергетическом конгрессе в Стамбуле. Это – первый визит Президента России в Турцию после ноябрьских событий 2015 г. Были заключены соглашения по «Турецкому потоку», который должен вступить в действие в 2019 г. (с учетом того, что 1 января 2020 г. истекает срок действия соглашения о транзите газа через Украину) [21]. Кроме того, планируется, что от базовой газокompрессорной станции в начале морского участка газопровода пойдет также строительство газопровода «Кубань – Крым», который свяжет Краснодарский край с Крымом. Все это будет важным шагом для возвращения российско-турецкого экономического сотрудничества в прежнее русло и дальнейшего его укрепления. Что касается сотрудничества в рамках ОЧЭС между Россией и Турцией, то оно могло бы развиваться активнее, если бы не комплекс противодействующих факторов, связанных со столкновением экономических и геополитических интересов целого ряда государств в Черноморском регионе.

Турция прагматично учитывает собственные интересы. Современный внешнеполитический курс этой страны в Черноморско-Каспийском регионе предполагает сохранение роли посредника в реализации западных инициатив. Причем этот геополитический императив объясняет и мотивирует турецкую политику по недопущению усиления региональных позиций США и ведущих стран ЕС без учета интересов Турции. Исторический опыт свидетельствует, что взаимовыгодное экономическое сотрудничество – основной фундамент всех видов партнерства.

Источники и литература.

1. В российском Министерстве иностранных дел заявили о готовности провести двусторонние переговоры с главой турецкого дипломатического ведомства Мевлютом Чавушоглу. – Режим доступа: <http://izvestia.ru/news/619263>
2. Варганын Э.Г. История Турции. Краснодар: КубГУ, 2014. 612 с.
3. Варганын Э.Г. Россия и Турция на рубеже XX–XXI вв.: базовые ориентиры партнерства // Международный сборник «Научные исследования». М.–Астана–Кропоткин: Филиал МГОУ им. В.С. Черномырдина, 2013. С. 40–52.
4. Визит Эрдогана в Россию: Ино СМИ. – Режим доступа: <http://inosmi.ru /overview/ 20160813/ 237542868.html>
5. Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах против Турции. – Режим доступа: <http://www.newsru. com/russia/28dec2015/putin.html>
6. Владимиром Путиным получено послание Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. – Режим доступа: <http://kremlin.ru/events/president/news/52282>
7. Вопросы безопасности в Черноморско-каспийском регионе в связи с расширением НАТО и обострением энергетической конкуренции. – Режим доступа: HTTP: //REGIONAL-DIALOGUE.COM/RU/%D0%B2%D0%BE% D0%BF%D1%80% D0%BE%D1% 81%D1% 8B-%D0%B1%D0%B5% D0%B7%D0%BE%D0%BF% D0%B0%D1% 81%D0%BD% D0%BE% D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D1%87%D0% B5%D1%80% D0%BD% D0%BE% D0%BC% D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BA/
8. Иран не будет участвовать в Nabucco – США, Информационное агентство «Нефть и Капитал», 7 декабря 2009 г. – Режим доступа: http://www.oilcapital.ru/ news/2009/ 12/071044 _147629.shtml
9. Ирхин А.А. Российско-турецкие и американо-турецкие отношения: дилемма внешнеполитического выбора турецкой элиты. – Режим доступа: <http://www. rusprostranstvo. com/ article/view/>
10. Корицкий А. Сотрудничество, а не соперничество // Азия и Африка сегодня (ААС). 1999. № 3. С. 10–16.
11. Мордюшенко О. и др. Клуб друзей «Газпрома» построит «Турецкий поток» в Европе // Коммерсантъ. 2015. 8 апреля. № 61.
12. Парламентарий: возобновление сотрудничества Турции и РФ пойдет на пользу странам ОЧЭС. – Режим доступа: <http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3415570>
13. Перспективы проекта газопровода «Голубой поток–2». – Режим доступа: <http://www.iimes.ru/?p=8841: Уразова Е.И. Институт Ближнего Востока. 18.06.2009>
14. Пивоваров С. Черноморский бассейн: отеснение России // ААС. 1996. № 7. С. 4–8.
15. Путин подписал указ о санкциях против Турции. – Режим доступа: <http:// www.interfax.ru/ russia/482152>
16. Савиных А. Турецкий транзит // Известия. 2010. 9 июня.
17. Саркисян С. Геополитика газопроводов в Черноморско-каспийском регионе. – Режим доступа: http://www.noravank. am/rus/ articles/ detail.php? ELEMENT_ID=4258
18. США не одобряют новый договор Турции с Ираном по природному газу. – Режим доступа: http://iran.ru/rus/news/iran. php?act=news_by_id& news_id=599966
19. США и Турция: от сотрудничества к конкуренции в Черноморско-каспийском регионе. – Режим доступа: <http://newworldsystems. ru/blog/turkey/ 11.html>
20. Телляль Э. Советское наследие в российско-турецких отношениях // Турция в XX веке. М.: Институт востоковедения РАН; ИСАА при МГУ; Академия гуманитарных исследований, 2004. С. 134–139.
21. Трубопровод между Россией и Турцией перебивает Вашингтону его игру на трубах в Европе. – Режим доступа: https://www.1tv.ru/news/2016/10/16/312074-truboprovod_mezhdu_rossiey_i_turtsiey_perebivaet_vashingtonu_ego_igru_na_trubah_v_evrope
22. Устав ОЧЭС. – Режим доступа: <https://refdb.ru/look/ 2925187. html>

References.

1. V rossiyskom Ministerstve inostrannykh del zayavili o gotovnosti provesti dvustoronniye peregovory s glavoy turetskogo diplomaticheskogo ведомства Mevlyutom Chavushoglu. – Rezhim dostupa: <http://izvestia.ru/news/619263>
2. Vartanian E.G. Istoriya Turtsii. Krasnodar: KubGU, 2014. 612 s.
3. Vartanian E.G. Rossiya i Turtsiya na rubezhe KhKh–KhKhI vv.: bazovyye oriyentiry partnerstva // Mezhdunarodnyy sbornik «Nauchnyye issledovaniya». M.–Astana–Kropotkin: Filial MGOU im. V.S. Chernomyrdina, 2013. S. 40–52.
4. Vizit Erdogana v Rossiyu: Ino SMI. – Rezhim dostupa: <http://inosmi.ru /overview/ 20160813/ 237542868.html>
5. Vladimir Putin podpisal ukaz o spetsialnykh ekonomicheskikh merakh protiv Turtsii. – Rezhim dostupa: <http://www.newsru. com/russia/28dec2015/putin.html>
6. Vladimirom Putinyim polucheno poslaniye Prezidenta Turtsii Redzhepa Tayipa Erdogana. – Rezhim dostupa: <http://kremlin.ru/events/president/news/52282>
7. Voprosy bezopasnosti v Chernomorsko-kaspiyskom regione v svyazi s rasshireniyem NATO i obostreniyem energeticheskoy konkurentsii. – Rezhim dostupa: HTTP: //REGIONAL-

- DIALOGUE.COM/RU/%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BA/
8. Iran ne budet uchastvovat v Nabucco – SShA. Informatsionnoye agentstvo «Neft i Kapital». 7 dekabrya 2009 g. – Rezhim dostupa: http://www.oilcapital.ru/news/2009/12/071044_147629.shtml
 9. Irkhin A.A. Rossiysko-turetskiye i amerikano-turetskiye otnosheniya: dilemma vneshnepoliticheskogo vybora turetskoy elity. – Rezhim dostupa: <http://www.rusprostranstvo.com/article/view/>
 10. Koritskiy A. Sotrudnichestvo. a ne sopernichestvo // Aziya i Afrika segodnya (AAS). 1999. № 3. S. 10–16.
 11. Mordyushenko O. i dr. Klub družey «Gazproma» postroit «Turetskiy potok» v Evrope // Kommersant. 2015. 8 aprelya. № 61.
 12. Parlamentariy: vozobnovleniye sotrudnichestva Turtsii i RF poydet na polzu stranam OChES. – Rezhim dostupa: <http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3415570>
 13. Perspektivy proyekta gazoprovoda «Goluboy potok–2». – Rezhim dostupa: <http://www.iimes.ru/?p=8841:Urazova E.I. Institut Blizhnego Vostoka. 18.06.2009>
 14. Pivovarov S. Chernomorskiy basseyn: ottesneniye Rossii // AAS. 1996. № 7. S. 4–8.
 15. Putin podpisal ukaz o sanktsiyakh protiv Turtsii. – Rezhim dostupa: <http://www.interfax.ru/russia/482152>
 16. Savinykh A. Turetskiy tranzit // Izvestiya. 2010. 9 iyunya.
 17. Sarkisyan S. Geopolitika gazoprovodov v Chernomorsko-kaspiyskom regione. – Rezhim dostupa: http://www.noravank.am/rus/articles/detail.php?ELEMENT_ID=4258
 18. SShA ne odobryayut novyy dogovor Turtsii s Iranom po prirodnomu gazu. – Rezhim dostupa: http://iran.ru/rus/news_iran.php?act=news_by_id&news_id=599966
 19. SShA i Turtsiya: ot sotrudnichestva k konkurentsii v Chernomorsko-kaspiyskom regione. – Rezhim dostupa: <http://newworldsystems.ru/blog/turkey/11.html>
 20. Tellyal E. Sovetskoye nasledniye v rossiysko-turetskikh otnosheniyakh // Turtsiya v KhKh veke. M.: Institut vostokovedeniya RAN; ISAA pri MGU; Akademiya gumanitarnykh issledovaniy, 2004. S. 134–139.
 21. Truboprovod mezhdru Rossiiyey i Turtsiiyey perebivayet Vashingtonu ego igru na trubakh v Evrope. – Rezhim dostupa: https://www.1tv.ru/news/2016/10/16/312074-truboprovod_mezhdru_rossiyei_i_turtsiyei_perebivaet_vashin-gtonu_ego_igru_na_trubah_v_evrope
 22. Ustav OChES. – Rezhim dostupa: <https://refdb.ru/look/2925187.html>

* * *

Vartanyan E. G. *Main trends of Russian-Turkish cooperation in the Black Sea region / Vartanyan E. G. // The Black Sea region. History, politics, culture. – № XXI(VII). Series C: International relations. – Sevastopol: Sevastopol Branch of Lomonosov Moscow State University, 2017. – P. 23–31.*

The article is devoted to the Russian-Turkish partnership in the Black Sea region, in particular, within the Black Sea Economic Cooperation. The author analyses important aspects of economic cooperation in the region, the implementation of major joint projects - the «Blue Stream», associated with the increase in the volume of natural gas supplies from Russia to Turkey, the search for mutually acceptable solutions in the field of energy policy, «Turkish Stream», proposals for the construction of the first Turkish nuclear power plant by the Russian-Turkish consortium. It is concluded that the current foreign policy of Turkey in the Black Sea-Caspian region involves the preservation of the mediator's role in the western initiatives implementation, taking into account Turkish interests. It is also stressed that mutually beneficial economic cooperation is the basic foundation for all types of partnership.

Key words: *Black Sea region, OBSEC, «Blue Stream», «Turkish Stream», mutually beneficial cooperation.*